

PACIFICUS

A LITERARY MAGAZINE

Print: 3082-4060
Online: 3082-4079

VOLUME 1

ISSUE 4 | OCTOBER - DECEMBER ISSUE
A QUARTERLY PUBLICATION

- Spotlight on Emerging Writers
- Poetry
- Short Stories
- Essays
- Creative Corner
- Others

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)

Volume I, Issue IV | A Quarterly Publication

ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060

Publisher: Binas Publishing

Email: binasbookers2013@gmail.com

DR. ALDWIN KING J. MANLONG

Associate Professor II

Bulacan State University

aldwin.manlong@bulsu.edu.ph

“RECIPE NG TAGUMPAY PARA SA MAG-AARAL NG BSHM”

Una sa lahat, tiyaga ang sangkap,
sa hirap ng gawain, kailangang mahigpit ang yakap.

Kutsara ng sipag, timplang may gilás,
tagumpay ay luto sa bawat pag usad.

Idagdag ang respeto, sa kapwa at bisita,
dahil serbisyong totoo ang tunay na halaga.

Timplahan ng ngiti, kahit pagod na,
hospitality'y sining, dangal ng diwa.

Isama ang kaalaman, mula sa aral at ensayo,
kasama ang disiplina, sa bawat pag-asenso.

Sa bawat pagsubok, huwag mangamba,
lahat ng pagkakamali'y hakbang sa tagumpay pa.

At sa huli, pag-ibig ang sikreto,
sa paglilingkod-tao, doon nakatago.

Recipe ng tagumpay, sa BSHM nagmumula,
Serbisyong may puso, sa mundo'y dadalhin nila.

